

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

KAJIAN INVESTASI PMA DAN PMDN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DI INDONESIA

Syaparuddin Anwar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

syappelawan@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018
Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Investasi PMA
investasi PMDN
Pertumbuhan Ekonomi
Granger Causality
Panel Data Regression

DOI:

10.5281/zenodo.1479143

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis : (1) hubungan kausalitas antara investasi PMA, PMDN dan pertumbuhan ekonomi Provinsi di Indonesia, (2) dampak investasi PMA dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Provinsi di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah *Granger Causality Analytic* dan *Panel Data Regression*.

Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak ada satupun terdapat hubungan kausalitas dua arah pada tingkat *alpha* 0,10 dan 0,05 antara investasi PMA dan pertumbuhan ekonomi, PMDN dan pertumbuhan ekonomi maupun PMA dan PMDN Provinsi di Indonesia. Secara simultan dampak PMDN dan PMA terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia adalah signifikan, namun secara parsial hanya PMA yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.